
BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA BO‘G‘IN KO‘CHIRISH QOIDASINI O‘RGATISHNING AHAMIYATI

Xomidova Munisa

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

1-bosqich talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich ta‘lim jarayonida bo‘g‘in ko‘chirish qoidasini o‘rgatishning nazariy va amaliy ahamiyati yoritiladi. Bo‘g‘in ko‘chirish savodxonlikni shakllantirishning muhim komponenti sifatida tahlil qilinib, uning o‘quvchilarning o‘qish, yozish va nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi o‘rni asoslab beriladi. Shuningdek, maqolada bo‘g‘in ko‘chirishni o‘rgatishda qo‘llaniladigan metodlar va pedagogik yondashuvlar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, bo‘g‘in, bo‘g‘in ko‘chirish, savodxonlik, fonetika, yozuv malakasi, o‘qish ko‘nikmasi, pedagogik metodlar

Boshlang‘ich ta‘limda savod o‘rgatish jarayoni o‘quvchilarning keyingi bilim olish bosqichlari uchun mustahkam poydevor yaratadi. Ushbu jarayonda fonetik va grafik ko‘nikmalarni to‘g‘ri shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Shunday muhim ko‘nikmalardan biri - bo‘g‘in ko‘chirish qoidasidir. Bo‘g‘in ko‘chirish nafaqat yozuv texnikasi, balki o‘quvchilarning til tizimini anglash, so‘z tuzilishini tushunish va nutq madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bo‘g‘in ko‘chirish qoidalari yozma nutqning savodxonligini belgilovchi asosiy mezonlardan biridir. So‘zlarni satrdan satrga ko‘chirishda asosiy tayanch nuqtasi - bo‘g‘in hisoblanadi. So‘zning bir nafas zarbi bilan aytiladigan tovush yoki tovush birikmasidan iborat qismi bo‘g‘in deyiladi. Bo‘g‘in - satrda sig‘may qolgan

soʻz qismini yangi satrga koʻchirish uchun, bolalarning savodini chiqarish uchun, sheʼriy vaznlarda hosil qilish va aniqlash uchun xizmat qiladi. Boʻgʻin dastlab ikki belgi asosida tasniflanadi: 1. Unli yoki undosh bilan tugashiga qarab:

a) ochiq boʻgʻin b) yopiq boʻgʻin farqlanadi. Unli bilan tugagan boʻgʻin ochiq boʻgʻin deyiladi: o-na, o-ta, o-pa. Undosh bilan tugagan boʻgʻin yopiq boʻgʻin deyiladi: mak-tab, rah-bar, shah-mat. Bir boʻgʻin bittadan toʻrttagacha, oʻzlashma soʻzda beshtagacha tovushdan iborat boʻladi: ona, bosh, matn. Oʻzbek tilida boʻgʻinning quyidagi tipi mavjud: 1. Bir unlidan iborat u (olmosh), e, o (undov soʻz) 2. Bir unli va bir undosh: un, uch. Soʻzda nechta unli harf boʻlsa, shuncha boʻgʻin boʻladi. Undoshlar oʻz holicha boʻgʻin hosil qila olmaydi. Turlari: Ochiq boʻgʻin: unli bilan tugaydi. (Masalan: da-la, bo-la) Yopiq boʻgʻin: undosh bilan tugaydi. (Masalan: mak-tab, gul) Oʻzbek tilida soʻzlar asosan unli bilan boshlanib, undosh bilan tugaydigan yoki aksincha tartibda boʻgʻinlanadi. Masalan, o-na (ochiq), ilm (yopiq). Boʻgʻin soʻzning “suyagi” yoki strukturasi boʻlsa, urgʻu uning “vazni” va maʼno markazidir. Boʻgʻinni toʻgʻri ajratish imlo uchun, urgʻuni toʻgʻri qoʻyish esa chiroyli va tushunarli nutq uchun muhim.

Boʻgʻin koʻchirish qoidasini oʻrgatish quyidagi jihatlari bilan muhimdir:

a) Toʻgʻri yozuv malakasini shakllantiradi. Oʻquvchilar soʻzlarni toʻgʻri boʻgʻinlarga ajratishni oʻrganib, imlo xatolarining oldini oladilar.

b) Oʻqish koʻnikmasini rivojlantiradi. Boʻgʻinlab oʻqish boshlangʻich sinf oʻquvchilari uchun asosiy metod boʻlib, u matnni toʻgʻri va ravon oʻqishga yordam beradi.

c) Nutq va tafakkurni rivojlantiradi. Soʻz tuzilishini anglash orqali oʻquvchilar mantiqiy fikrlash va nutqni rivojlantiradilar.

d) Tilga oid bilimlarni mustahkamlaydi. Boʻgʻin koʻchirish fonetika, morfologiya va orfografiya bilan uzviy bogʻliq.

Oʻzbek tili “tovush-harf” metodiga asoslangan boʻlsa-da, amaliyotda bolalar soʻzlarni boʻgʻinlab oʻqish orqali savod chiqaradilar. Bolaga dastlab “m”, “a”, “k”, “t”, “a”, “b” harflarini alohida aytish emas, balki “mak-tab” shaklida boʻgʻinlarni birlashtirish oʻrgatiladi. Boʻgʻin oʻqish va yozish oʻrtasidagi “koʻprik” vazifasini

o'taydi. Boshlang'ich sinf o'quvchisi so'zlarni bo'g'inlarga ajratish orqali har bir tovushni aniq talaffuz qilishni o'rganadi. Bu quyidagilarga yordam beradi: so'zlarni chala aytmaslikka;

Nutqdagi duduqlanish yoki tovushlarni tushirib qoldirishning oldini olishga;

So'z boyligini oshirishda yangi so'zlarni xatosiz o'zlashtirishga.

Bo'g'in mavzusi o'zlashtirilmasa, o'quvchi yozuvda jiddiy xatolarga yo'l qo'yadi. Satrdan satrga ko'chirish: bu boshlang'ich sinf ona tili darslarining eng katta qismini tashkil qiladi. O'quvchi bo'g'inni noto'g'ri ajratsa, ko'chirishda ham xato qiladi (masalan: o-ila emas, oila). She'riyat va ritm hissi 4-sinfgacha bo'lgan o'qish darslarida she'rlar ko'p o'qitiladi. Bolalar she'rni ohangdor o'qishlari uchun undagi bo'g'inlar soni (vazni)ni his qilishlari kerak. Bo'g'in o'quvchida ritm va musiqiylik hissini shakllantiradi.

Boshlang'ich ta'limda bo'g'in ko'chirishni o'rgatishda quyidagi metodlardan foydalanish samarali hisoblanadi:

Ko'rgazmali metod - so'zlarni bo'g'inlarga ajratib yozish

Amaliy mashqlar - matn bilan ishlash, ko'chirish mashqlari

Didaktik o'yinlar - bo'g'in topish, so'z yasash o'yinlari

Interfaol metodlar - savol-javob, guruhda ishlash

Bu metodlar o'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi va bilimlarni mustahkamlaydi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari foydalanadigan usullar: o'quvchilarga bo'g'inni tushuntirishda ko'pincha quyidagi qiziqarli metodlar qo'llaniladi:

“Qarsak” usuli: har bir bo'g'in aytilganda bir marta qarsak chalinadi (Masalan: ki (qarsak) – tob (qarsak)).

“Iyak” usuli: qo'lni iyak ostiga qo'yib, so'z aytilganda iyak qo'lga necha marta tegsa, shuncha bo'g'in bo'ladi (chunki har bir unli aytilganda og'iz ochiladi). Boshlang'ich sinfda bo'g'in -bu bolaning ravon o'qishi va xatosiz yozishi uchun eng birinchi va asosiy qurolidir. Agar bola 1-sinfda bo'g'in ajratishni yaxshi o'rgansa, yuqori sinflarda ona tili fanidan qiynalmaydi. Boshlang'ich sinflarda bo'g'ining o'rni. Boshlang'ich sinf ona tili kitobida bo'g'in ko'chirish qoidasi va uni

qanday bajarish haqida qisqa va tushunarli tarzda malumot va mashqlar berilgan. Masalan (1-sinf ona tili kitobining. 61-b) Unli tovush bo‘g‘in hosil qiladi. So‘zning tarkibida nechta unli bo‘lsa, so‘z shuncha bo‘g‘inga ajratiladi. Namuna: sinf, ta-nafus, ki-tob, ku-tub-xo-na. Bu yerdagi qoidalardan shuni ko‘rish mumkinki, qoidalar bir- biriga bog‘liq va tushunarli, sodda tilda yozilgan. U aynan bolalar unli bilan tugasa ochiq, undosh bilan tugasa yopiq ekanini va so‘zlarni qanday satrdan satrga o‘tkazishni qisqa va lo‘nda qilib tushuntirib berilgan. (5-mashq). O‘qing. She’rdagi so‘zlarni bo‘g‘in ko‘chirish qoidasi asosida yozing.

Oftobday kulib ona Qiziga: “Oppog‘im”,

Qizi oynaga qarab, Uyatidan bosar ter:

Nega, men oq emas-ku? Oppog‘im, derlar oyim...

Oqmi, qora bolasi Onaga oppoq doim. Tolib Yo‘ldosh. (1-sinf ona tili 66-b)

Bu mashqdan ko‘rshimiz mumkinki, bola bo‘g‘inlarga ajratib o‘qib ham yoziyotganida yanada tezroq va kuchliroq o‘qishga moslashadi, chunki bola qancha ko‘p bo‘g‘inlab o‘qisa ham yozsa uning o‘qish savodxonligi yanada oshadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ko‘pincha quyidagi xatolarga yo‘l qo‘yadilar: o‘g‘in chegarasini noto‘g‘ri aniqlash, undoshlarni noto‘g‘ri ajratish, so‘zning ma’nosini buzib ko‘chirish.

Ushbu xatolarni bartaraf etish uchun: muntazam mashq qilish, individual yondashuv, vizual materiallardan foydalanish muhimdir.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, bo‘g‘in va urg‘u o‘zbek tili fonetik qurilishining ajralmas qismlaridir. Bo‘g‘in nutqning texnik asosi hisoblanib, u nafaqat so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilishda, balki yozma nutqda so‘zlarni satrdan satrga ko‘chirishda ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ayniqsa, boshlang‘ich ta’lim bosqichida bolalarning savodxonlik darajasi bevosita bo‘g‘in ustida ishlash ko‘nikmasiga bog‘liqdir. Urg‘u esa nutqimizga jon bag‘ishlovchi elementdir. So‘z urg‘usi tilimizning musiqiylikini ta’minlasa, mantiqiy (ma’no) urg‘usi so‘zlovchining niyatini, maqsadini tinglovchiga aniq yetkazishga xizmat qiladi. Gapdagi urg‘uli so‘zni to‘g‘ri tanlash muloqot samaradorligini oshiradi.

Boshlang'ich ta'limda bo'g'in ko'chirish qoidasini o'rgatish o'quvchilarning savodxonligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. U nafaqat yozuv va o'qish ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki til tizimini chuqurroq anglashga yordam beradi.

Shu bois, bo'g'in ko'chirishni o'rgatish jarayoniga ilmiy asoslangan metodlar asosida yondashish, interfaol usullardan foydalanish va o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Zunnunov A. *Pedagogika tarixi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2004.
2. Yo'ldoshev J. *Boshlang'ich ta'lim metodikasi*. – Toshkent: Fan, 2015.
3. Qosimova K. *Ona tili o'qitish metodikasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
4. O'zbek tili imlo qoidalari. – Toshkent, 2019.